

XXXI Congreso Latinoamericano de Hidráulica

1 al 4 de octubre de 2024
Medellín, Colombia

MEMORIAS DEL EVENTO

ISBN: 978-90-834302-6-3

MEMORIAS DEL XXXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA

Medellín octubre 1 al 4 del 2024

Editores:

Blanca Adriana Botero H.

Universidad de Medellín

Janet Barco.

Universidad de Medellín

Rubén Montoya.

Universidad de Medellín

Luis Javier Montoya.

Universidad de Medellín

Juan Camilo Parra.

Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Luis Alejandro Camacho B.

Universidad de Los Andes

Lilian Posada.

Universidad Nacional de Colombia sede Medellín

Jeannette Zambrano.

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales

Jorge Julián Vélez.

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales

Juan Fernando Barros.

Universidad EIA

Los artículos incluidos en este volumen forman parte del **XXXI Congreso Latinoamericano de Hidráulica**, según se indica en la portada y la página del título.

Los artículos publicados en estas actas reflejan el trabajo y las opiniones de sus autores y se presentan tal como fueron enviados. El editor no se hace responsable de la validez de la información, ni de cualquier consecuencia derivada de su uso.

MEMORIAS DEL XXXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA, Medellín, octubre 1 al 4 del 2024

Editora principal: Blanca Adriana Botero H.

Portada: Linda Ballestas

Publicado por:

IAHR – International Association for Hydro-Environment Engineering and Research Pº Bajo Virgen del Puerto, 3, 28005 Madrid, España

Copyright: © IAHR, 2024

ISBN: 978-90-834302-6-3

La supervisión de la ética editorial es un aspecto fundamental en la publicación y revisión por pares. IAHR es una organización consolidada y de larga trayectoria cuya misión principal es fomentar el intercambio de conocimiento entre su comunidad y partes interesadas. En consecuencia, IAHR aplica con rigurosidad sus políticas sobre ética. Las **Memorias del XXXI Congreso Latinoamericano de Hidráulica** se han publicado bajo la Declaración de Ética y Buenas Prácticas Editoriales de IAHR.

Fundada en 1935, IAHR es una organización internacional e independiente conformada por ingenieros y especialistas en recursos hídricos que trabajan en áreas relacionadas con las ciencias hidroambientales y su aplicación práctica. Sus actividades abarcan desde la hidráulica fluvial y marítima hasta el desarrollo de recursos hídricos y la ecohidráulica, pasando por la ingeniería del hielo, la hidroeinformática y la maquinaria hidráulica.

IAHR cuenta con dos oficinas: Oficina de Madrid, España | Oficina de Pekín, China

Prefacio:

El XXXI Congreso Latinoamericano de Hidráulica se celebró en Medellín, Colombia, del 1 al 4 de octubre de 2024. Organizado por la División Latinoamericana de la IAHR y la Universidad de Medellín el evento contó con el respaldo de diversas instituciones académicas y profesionales del sector hídrico.

Se aceptaron más de 600 resúmenes extendidos para el programa científico distribuidos en las áreas tradicionales del evento y se añadieron las temáticas de riesgo hídrico y cambio climático y variabilidad climática. Para esta edición de las memorias, se otorgó libertad a los autores de resúmenes extendidos aprobados para decidir de forma voluntaria el envío del texto completo para su publicación. Cada capítulo de estas memorias comprende los trabajos completos enviados asociados a cada una de las temáticas del congreso.

El congreso contó con la presencia de investigadores expertos en cada temática. De forma destacada se presentaron nueve conferencias magistrales:

- *Panorama del sector eléctrico en Colombia.* Dr. Carlos Israel Orduz.
- *Morfodinámica de ríos y corrientes de turbidez: sedimentación en deltas y reservorios.* Dr. Marcelo García.
- *La restauración de los ríos: experiencias y principales retos de su aplicación.* Dra. Marta González del Tánago.
- *Modelación avanzada del ciclo del agua a escala de cuenca.* Dr. Félix Francés García.
- *Sequía: retos actuales y soluciones para un futuro sostenible.* Dra. Adriana Cuartas.
- *High mountain-Andes: utilizing satellite remote sensing and hydrological modeling for assessment of water resources and climate hazards in Peru and Colombia.* Dr. Yan Hong.
- *The applicability of artificial intelligence in hydrology.* Dr. András Bárdossy.
- *Abrazando la complejidad de la vida: un nuevo paradigma para estabilizar la hidroclimatología extrema.* Dr. Antonio Donato Nobre.
- *Retos de la ingeniería de costas y soluciones basadas en la naturaleza.* Dr. Ernesto Mauricio Gonzalez.

Se discutieron temas de actualidad para la región en tres conversatorios:

- *Reformulación de la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico en Colombia: Retos y lecciones aprendidas.* Panelistas: Director GIRH Ministerio de Ambiente y Desarrollo: Óscar Francisco Puerta Luchini, Dra. Marta Gonzalez del Tánago, Dr. Freddy Leonardo Franco, Dr. Marcelo García, Dr. Jaime Ignacio Vélez.
- *Extremos hidroclimáticos en Colombia. Desafíos para la gestión del recurso hídrico.* Panelistas: Dr. Oscar José Mesa Sánchez. Dr. Mario Diazgranados y Dr. Jaime Ignacio Vélez.
- *Water resources professionals and researchers associations: advantages, disadvantages and experiences.* Panelistas: Dr. Oscar de Moraes Cordeiro Netto y Dr. Alexandre Kepler Soares.

Se ofrecieron tres conferencias específicas organizadas por la YPN-División Latinoamericana IAHR:

- *Roles y perspectivas en ingeniería hidráulica e hidrología. Claves para una carrera exitosa.* José Manuel Adriasola Velasco.
- *Recomendaciones de como escribir un buen artículo científico.* Dr. Fabian Bombardelli. Editor Jefe Revista Ribagua.
- *Desafía tus modelos: La importancia de la movilización de conocimientos para investigadores y profesionales emergentes.* Dra. Inés Sánchez Rodríguez.

Así mismo se dictaron 9 cursos precongresos y se realizaron 5 visitas técnicas.

En nombre de los organizadores del XXXI Congreso Latinoamericano de Hidráulica, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a los conferencistas por sus valiosas contribuciones, a los profesores de los cursos precongreso, a los miembros de los Comités Científico, de líderes y Organizador por su dedicación, a los moderadores de las sesiones por su tiempo y orientación y en general a todas las personas involucradas que hicieron posible este evento. Sus esfuerzos colectivos fueron esenciales para el éxito de este congreso y para fomentar un significativo intercambio de conocimientos en el ámbito de la hidrología y la hidráulica.

Blanca Adriana Botero H.
Directora Comité Organizador.
Universidad de Medellín.

XXXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA MEDELLÍN-COLOMBIA OCTUBRE 01-04 2024

Análisis De La Dinámica Espacial y Temporal De Precipitaciones Excepcionales En Portugal: Un Enfoque Innovador

Luis Angel ESPINOSA¹, Maria Manuela PORTELA²

¹ Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento (IST-ID), Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability (CERIS); Lisbon, Portugal
email: luis.espinosa@tecnico.ulisboa.pt

² Instituto Superior Técnico (IST), Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability (CERIS); Portugal
email: maria.manuela.portela@tecnico.ulisboa.pt

RESUMEN

Este estudio analiza la dinámica de las precipitaciones excepcionales en Portugal durante 42 años hidrológicos (del 1 de octubre de 1981 al 30 de septiembre de 2023) utilizando datos diarios del conjunto ERA5-Land, validados con registros del SNIRH y el IPMA. La validación se realizó comparando registros de estaciones hidrometeorológicas con datos de reanálisis de puntos de cuadrícula de ERA5-Land. La metodología incluyó el establecimiento de umbrales para precipitaciones excepcionales y la construcción de mapas de distribución de los cambios en estos eventos. Se definieron umbrales utilizando cuatro cuantiles superiores (Q95, Q99, Q99.5 y Q99.9) calculados para 1012 puntos de cuadrícula de ERA5-Land. El análisis exploró las variaciones espaciotemporales en las ocurrencias, la precipitación acumulada y la intensidad por encima de un umbral, proporcionando una comprensión detallada de los patrones de precipitaciones excepcionales en Portugal.

El estudio introduce un mapa de calor de severidad, que combina los hallazgos clave de las ocurrencias y la precipitación acumulada a través de dos subperiodos de 21 años: el pasado (1981/1982—2001/2002) y el reciente (2002/2003—2022/2023). Este mapa considera dos variables: el número medio anual de ocurrencias de precipitaciones excepcionales (N_{medio}) y la precipitación media anual acumulada por encima del umbral (P_{media}). Los cambios se clasificaron en valores más altos y más bajos en el periodo reciente comparado con el pasado. La mayor severidad se observó cuando ambas variables alcanzaron sus valores más altos en el periodo reciente, mientras que la menor severidad se registró cuando estos valores fueron mayores en el pasado. Un aumento en la precipitación acumulada se consideró más dañino que un aumento en el número de ocurrencias, reflejando que las precipitaciones excepcionales se están volviendo menos frecuentes pero más intensas. El análisis revela un aumento en la severidad de las precipitaciones excepcionales en gran parte del país, especialmente en áreas urbanizadas y regiones con topografía accidentada. Este incremento se manifiesta en las áreas donde tanto el número de ocurrencias como la precipitación acumulada han aumentado significativamente en el periodo reciente. Las zonas con mayor precipitación acumulada son preocupantes, ya que sugieren lluvias excepcionales menos frecuentes pero más intensas, consistente con proyecciones climáticas que indican una disminución en la precipitación anual total y un aumento en la concentración de eventos extremos.

En conclusión, el estudio subraya la importancia de comprender y abordar los cambios en las precipitaciones excepcionales en Portugal, especialmente en el contexto del cambio climático en curso. Estos hallazgos son cruciales para la gestión del agua, la infraestructura y la seguridad de las comunidades, resaltando la necesidad

de estrategias de adaptación que mitiguen los impactos de las precipitaciones excepcionales y fortalezcan la resiliencia frente a eventos climáticos extremos.

1. Introducción

Este estudio examina la intrincada interacción entre los cambios en el número de ocurrencias y la precipitación acumulada de eventos excepcionales en Portugal durante 42 años hidrológicos (del 1 de octubre de 1981 al 30 de septiembre de 2023). Con el uso de datos diarios de precipitación del conjunto ERA5-Land, el objetivo principal del presente trabajo es evaluar la dinámica espacial hidrológica de una región susceptible a variaciones climáticas en la precipitación excepcional. La evaluación de cambios en precipitaciones excepcionales es esencial para entender las dinámicas hidrológicas, especialmente en regiones como Portugal, caracterizadas por una topografía diversa y matices climáticos que amplifican, en gran medida, el potencial impacto de eventos climáticos extremos (Araujo *et al.*, 2022). La evaluación de cambios en las precipitaciones excepcionales o extremas es integral para la comprensión de las dinámicas hidrológicas, particularmente en regiones como Portugal, caracterizadas por una topografía diversa (Figura 1) y matices climáticos que amplifican el impacto de los eventos meteorológicos extremos (Araujo *et al.*, 2022). La actual frecuencia y severidad aumentadas de lluvias intensas, a menudo vinculadas al cambio climático, subrayan la urgente necesidad de estudios profundos (Westra *et al.*, 2014). Estas investigaciones son cruciales para entender las características y tendencias de tales ocurrencias. A medida que el cambio climático continúa impactando los patrones meteorológicos, obtener conocimientos sobre las precipitaciones excepcionales se vuelve esencial (Trenberth, 2011; Letcher, 2021). Esta comprensión es clave debido a los efectos potenciales de estos eventos en los sistemas hidrológicos, la gestión del agua, la resiliencia de la infraestructura y la sostenibilidad ambiental. Portugal, una región que abarca aproximadamente 92,000 km² en el suroeste de Europa y en la confluencia de diversas influencias climáticas, emerge como un lugar pertinente para una investigación profunda sobre las implicaciones hidrológicas de las precipitaciones excepcionales (Teotónio *et al.*, 2017; Mora *et al.*, 2020).

Figura 1. Características geográficas de Portugal. Mapa de elevación en metros sobre el nivel del mar (msnm), mostrando la distribución espacial de los 1012 puntos de cuadrícula del conjunto de datos ERA5-Land y áreas urbanas importantes.

El conjunto de datos ERA5-Land, utilizado en este estudio, es una versión mejorada del reanálisis climático ERA5, centrada en la tierra. Proporciona datos de alta resolución espacial (aproximadamente 9 km) y temporal (una hora) sobre varias variables meteorológicas y climáticas, incluyendo la precipitación. ERA5-Land es

especialmente valioso para estudios hidrológicos porque ofrece una representación detallada y precisa de las condiciones climáticas a lo largo del tiempo. Esto permite una evaluación más exacta de los cambios en las precipitaciones excepcionales y sus impactos en diferentes regiones, lo cual es fundamental para el análisis de la dinámica espacial y temporal de las precipitaciones excepcionales en Portugal.

Este estudio introduce una dimensión novedosa con un mapa de calor de severidad, que combina algunos hallazgos clave de las ocurrencias y la precipitación acumulada a través de subperiodos. El enfoque del mapa de severidad proporciona una visualización clara y comprensible de cómo las precipitaciones excepcionales varían tanto espacial como temporalmente, destacando las áreas con mayores cambios y permitiendo una mejor planificación y gestión de recursos frente a eventos climáticos extremos.

2. Datos y Metodología

El estudio empleó el conjunto de datos de reanálisis ERA5-Land (Muñoz-Sabater *et al.*, 2021), validado inicialmente contra los registros del *Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos*, SNIRH (<https://snirh.apambiente.pt/>) y el *Instituto Português do Mar e da Atmosfera*, IPMA (<https://www.ipma.pt>). Los puntos de cuadrícula representativos de ERA5-Land fueron seleccionados cuidadosamente para la validación, comparando los registros de estaciones hidrometeorológicas con los datos de reanálisis (para más detalles, ver Espinosa *et al.*, 2024). La metodología involucró el establecimiento de umbrales para precipitaciones excepcionales y la construcción de mapas de distribución de los cambios en estos eventos. Al construir los mapas, el análisis exploró las variaciones espaciotemporales en las ocurrencias, la precipitación acumulada y la intensidad por encima de un umbral, contribuyendo a una comprensión matizada de los patrones de precipitaciones excepcionales en Portugal.

2.1. Recolección de Datos

El recurso principal de datos consiste en series continuas de datos diarios de precipitación (abordando problemas de completitud de datos) en 1012 puntos de cuadrícula de ERA5-Land, distribuidos uniformemente como se muestra en la Figura 1. Estos datos cubren Portugal durante un periodo total de 42 años hidrológicos, desde el 1 de octubre de 1981 hasta el 30 de septiembre de 2023, haciéndolos compatibles con los registros de las estaciones meteorológicas. El conjunto de datos ERA5-Land tiene una resolución horizontal de $0.1^\circ \times 0.1^\circ$, una resolución nativa de aproximadamente 9 km, y una cobertura vertical desde 2 m sobre el nivel del suelo hasta una profundidad de suelo de 289 cm (Sabater *et al.*, 2017; Muñoz-Sabater *et al.*, 2021).

2.2. Umbrales para Precipitaciones Excepcionales

Tras la validación de los datos de precipitación de ERA5-Land, el enfoque consideró únicamente el conjunto de datos de reanálisis. Se utilizaron cuatro cuantiles superiores comúnmente empleados por estadísticos e hidrólogos (por ejemplo, Jones *et al.*, 2012; Lavers *et al.*, 2022), a saber, Q95, Q99, Q99.5 y Q99.9, para identificar precipitaciones excepcionales (Te Chow *et al.*, 1988), calculados a partir del periodo total de 42 años hidrológicos en los 1012 puntos de cuadrícula de ERA5-Land. Q95, el percentil 95, significa el valor superado solo el 5% del tiempo, comúnmente usado para precipitaciones moderadamente excepcionales. Q99, el percentil 99, indica el valor superado solo el 1% del tiempo, identificando precipitaciones más excepcionales con mayor rareza. Q99.5, el percentil 99.5, significa el valor superado solo el 0.5% del tiempo y se usa para identificar precipitaciones aún más excepcionales, denotando un mayor nivel de rareza. Q99.9, el percentil 99.9, indica el valor superado solo el 0.1% del tiempo, empleado para identificar eventos excepcionalmente raros y severos, a menudo asociados con condiciones meteorológicas extremas y posibles peligros. La selección de estos cuantiles permite evaluar la probabilidad de que ocurran valores específicos de precipitación dentro de un periodo dado, proporcionando información sobre las características y la distribución de frecuencia de eventos excepcionales.

2.3. Mapa de Calor de Severidad de Precipitaciones Excepcionales en Portugal

Ampliando el alcance de esta investigación, se introduce una dimensión novedosa mediante la integración de un mapa de calor de severidad. El mapa se genera a partir de una matriz de 2×2 considerando dos variables: el número medio anual de ocurrencias de precipitaciones excepcionales, denotado como N_{media} , y la precipitación media anual acumulada por encima del umbral, denotada como P_{media} . Esta consolidación incorpora hallazgos clave de análisis previos de eventos excepcionales en ambos subperiodos, el pasado y el reciente, ilustrados en la Figura 2. Para este propósito, se consideraron dos clases para cada variable al transitar del subperiodo pasado (1981/1982—2001/2002) al reciente (2002/2003—2022/2023): valores más altos en el periodo reciente en

comparación con el subperiodo pasado (Reciente > Pasado), y valores más bajos en el periodo reciente en comparación con el subperiodo pasado (Reciente < Pasado). La mayor severidad inducida se consideró cuando ambas variables exhibieron sus valores más altos en el periodo más reciente (áreas rojas en la Figura 2), mientras que la menor severidad se asignó cuando los valores más altos ocurrieron en el pasado (áreas verdes en la misma figura). Entre estos extremos, se consideró que un aumento en la precipitación acumulada (áreas naranjas en la Figura 2) era potencialmente más dañino que un aumento en el número de ocurrencias (áreas amarillas en la misma figura), ya que refleja más de cerca los resultados esperados del cambio climático, sugiriendo que las precipitaciones excepcionales se están volviendo menos frecuentes pero más intensas en ciertas regiones, con la intensidad de las lluvias aproximadamente duplicándose debido a factores como el cambio climático y fenómenos naturales.

3. Resultados

El análisis del mapa de calor de severidad, una innovación clave en este estudio, revela patrones significativos en la distribución espacial y temporal de las precipitaciones excepcionales en Portugal durante el periodo de estudio. Este enfoque integra dos variables cruciales: el número medio anual de ocurrencias de precipitaciones excepcionales (N_{medio}) y la precipitación media anual acumulada por encima del umbral (P_{media}), permitiendo una evaluación detallada de la severidad de estos eventos en diferentes regiones del país.

3.1. Análisis del Mapa de Calor de Severidad

La Figura 2 muestra cómo las precipitaciones excepcionales han variado tanto en frecuencia como en intensidad entre los subperiodos pasado (1981/1982—2001/2002) y reciente (2002/2003—2022/2023). Los resultados indican un aumento en la severidad de las precipitaciones excepcionales en gran parte del país, especialmente en áreas urbanizadas y en regiones con una topografía más accidentada. Este incremento en la severidad se refleja en las áreas rojas del mapa, donde tanto el número de ocurrencias como la precipitación acumulada han aumentado significativamente en el periodo reciente. El análisis del mapa de calor de severidad destaca cómo los cambios en la ocurrencia y la intensidad de las precipitaciones excepcionales pueden amplificar los efectos del cambio climático. Las áreas donde se observa un incremento en la precipitación acumulada (áreas naranjas) son particularmente preocupantes, ya que sugieren que las lluvias excepcionales se están volviendo menos frecuentes, pero más intensas. Este patrón es consistente con las proyecciones climáticas que indican una disminución en la precipitación anual total, acompañada de un aumento en la concentración de eventos extremos.

Las áreas identificadas con alta severidad en el periodo reciente son indicativas de una mayor vulnerabilidad a eventos climáticos extremos, como inundaciones y deslizamientos de tierra. La distribución heterogénea de las celdas coloreadas en la Figura 2 resalta las diferencias regionales en la exposición a estos riesgos, subrayando la importancia de considerar las características locales al desarrollar estrategias de mitigación y adaptación.

4. Discusión

Los cambios observados en los patrones de precipitaciones excepcionales están en línea con estudios previos que proyectan una disminución en la precipitación anual promedio en Portugal. La disminución de aproximadamente 25 mm por década desde 1970, junto con la concentración de precipitaciones en eventos extremos, subraya la creciente vulnerabilidad del ciclo hidrológico portugués al calentamiento global (Santos *et al.*, 2019). Este estudio proporciona evidencia empírica de estas tendencias, destacando la necesidad de estrategias de gestión de recursos hídricos más robustas y adaptativas.

Figura 1. Mapa de calor de severidad de precipitaciones excepcionales en diferentes umbrales diarios. El mapa relaciona el número medio anual de ocurrencias de precipitaciones excepcionales (N_{medio}) y la precipitación media anual acumulada por encima del umbral (P_{media}) entre dos subperiodos temporales (pasado, 1981/1982—2001/2002 y reciente, 2002/2003—2022/2023).

5. Conclusiones

Los resultados obtenidos en este estudio destacan la creciente importancia de comprender y abordar los cambios en las precipitaciones excepcionales en Portugal, especialmente en el contexto del cambio climático en curso. El aumento en la frecuencia e intensidad de estos eventos extremos plantea desafíos significativos para la gestión del agua, la infraestructura y la seguridad de las comunidades. La evidente creciente intensidad de las lluvias excepcionales puede aumentar, a su vez, el riesgo de inundaciones repentinas, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas y en regiones con pendientes pronunciadas. Estas eventualidades pueden tener impactos en diferentes ámbitos, como pueden ser en la infraestructura, la agricultura y los ecosistemas, afectando negativamente la seguridad y el bienestar de las poblaciones locales. Además, los patrones espaciales y temporales identificados en este estudio subrayan la necesidad de desarrollar estrategias de adaptación que puedan mitigar los impactos de las precipitaciones excepcionales y fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a eventos climáticos extremos. Esto puede incluir medidas como la mejora de la infraestructura de drenaje urbano, la conservación y restauración de ecosistemas naturales, y la planificación urbana que tenga en cuenta los riesgos climáticos.

En conclusión, este estudio resalta la importancia de la investigación continua sobre las precipitaciones excepcionales y su relación con el cambio climático en Portugal y en otras regiones afectadas. Al comprender mejor la naturaleza y los impactos de estos eventos excepcionales, podemos desarrollar políticas y prácticas más efectivas para adaptarnos y responder a los desafíos del cambio climático, protegiendo así la seguridad y el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Agradecimientos

Esta investigación fue apoyada por la *Fundação para a Ciência e a Tecnologia* (FCT) con el financiamiento UIDB/04625/2020 de la unidad de investigación CERIS y por el programa Horizon 2020 SCORE de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención No. 101003534.

Referencias

Araújo, J. R., Ramos, A. M., Soares, P. M., Melo, R., Oliveira, S. C., & Trigo, R. M. (2022). Impact of extreme rainfall events on landslide activity in Portugal under climate change scenarios. *Landslides*, 19(10), 2279-2293.

- Chow, V. T., Maidment, D. R., & Larry, W. (1988). *Mays. Applied Hydrology*. International edition, MacGraw-Hill, Inc, 149.
- Espinosa, L. A., Portela, M. M., & Gharbia, S. (2024). Assessing Changes in Exceptional Rainfall in Portugal Using ERA5-Land Reanalysis Data (1981/1982–2022/2023). *Water*, 16(5), 628.
- Jones, M. (2012). *Characterising and modelling time-varying rainfall extremes and their climatic drivers* (Doctoral dissertation, Newcastle University).
- Lavers, D. A., Simmons, A., Vamborg, F., & Rodwell, M. J. (2022). An evaluation of ERA5 precipitation for climate monitoring. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 148(748), 3152-3165.
- Letcher, T. M. (2021). Why discuss the impacts of climate change?. In *The Impacts of Climate Change* (pp. 3-17). Elsevier.
- Mora, C., & Vieira, G. (2020). The climate of Portugal. *Landscapes and landforms of Portugal*, 33-46.
- Muñoz-Sabater, J., Dutra, E., Agustí-Panareda, A., Albergel, C., Arduini, G., Balsamo, G., & Thépaut, J. N. (2021). ERA5-Land: A state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth system science data*, 13(9), 4349-4383.
- Sabater, J. M. (2017). ERA5-Land: A new state-of-the-art global land surface reanalysis dataset. *Earth Syst. Sci. Data*, 13, 4349-4383.
- Santos, M., Fonseca, A., Fragoso, M., & Santos, J. A. (2019). Recent and future changes of precipitation extremes in mainland Portugal. *Theoretical and Applied Climatology*, 137, 1305-1319.
- Teotónio, C., Fortes, P., Roebeling, P., Rodriguez, M., & Robaina-Alves, M. (2017). Assessing the impacts of climate change on hydropower generation and the power sector in Portugal: A partial equilibrium approach. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 74, 788-799.
- Trenberth, K. E. (2011). Changes in precipitation with climate change. *Climate research*, 47(1-2), 123-138.
- Westra, S., Fowler, H. J., Evans, J. P., Alexander, L. V., Berg, P., Johnson, F., & Roberts, N. (2014). Future changes to the intensity and frequency of short-duration extreme rainfall. *Reviews of Geophysics*, 52(3), 522-555.